

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
482 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog'iston respublikasida turizm rivojini ta'minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Teumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	

ДИФРАКЦИЯ И ОТРАЖЕНИЕ УПРУГИХ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ С ЖЁСТКОЙ ГРАНИЦЕЙ

Салиев А.А.

Ташкентский государственный экономический университет

Email: saliev1958@gmail.com

Кеунимжаев М.К.

Ташкентский государственный экономический университет

Email: keunimjaeff@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8003-6366>

Аннотация: В данной статье теоретически исследованы процессы дифракции и отражения упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей. Построена математическая модель на основе уравнений Ламе, проведён анализ волнового поведения с использованием аналитических решений и численного моделирования. Результаты уточняют фазовые и амплитудные характеристики волн у границы.

Ключевые слова: изотропная среда, упругие волны, дифракция, отражение, жёсткая граница, уравнения Ламе, численное моделирование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada izotrop muhitda qattiq chegaraga ega bo'lgan holatlarda elastik kesish to'lqinlarining difraksiyasi va akslanish jarayonlari nazariy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqotda Lamé tenglamalari asosida matematik model tuzilib, analitik va sonli yechimlar yordamida to'lqin xatti-harakatlari tahlil qilingan. Olingan natijalar to'lqinlarning chegaradagi fazaviy va amplituda xususiyatlarini aniqlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: izotrop muhit, elastik to'lqinlar, difraksiya, akslanish, qattiq chegara, Lamé tenglamalari, sonli modellashtirish.

Abstract: This article presents a theoretical study of the diffraction and reflection of elastic shear waves in an isotropic medium with a rigid boundary. A mathematical model based on the Lamé equations is developed, and wave behavior is analyzed using both analytical and numerical methods. The findings refine the understanding of phase and amplitude characteristics of waves near the boundary.

Keywords: isotropic medium, elastic waves, diffraction, reflection, rigid boundary, Lamé equations, numerical modeling.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия значительно возрос интерес к изучению процессов распространения упругих волн в различных средах, особенно в связи с развитием сейсморазведки, инженерной геофизики и неразрушающего контроля материалов. Особое внимание при этом уделяется поперечным упругим волнам, которые вносят важный вклад в интерпретацию волновых полей, возникающих при естественных или искусственных воздействиях. Одной из актуальных задач волновой динамики является исследование дифракции и отражения поперечных волн в изотропной упругой среде с жёсткой границей, поскольку такие граничные условия часто встречаются в реальных физических ситуациях – например, на стыке твёрдых тел, в конструктивных элементах зданий и сооружений, а также в зонах контакта с геологическими телами.

Жёсткая граница представляет собой модель, при которой смещения среды на поверхности отсутствуют, что приводит к возникновению особых форм отражения, преобразования типов волн и возникновения дифракционных явлений. В отличие от свободной поверхности или границы с идеализированными свойствами, жёсткая граница индуцирует сложные волновые эффекты, требующие тщательного теоретического анализа и точных численных расчётов.

Изучение этих процессов позволяет более точно описывать распределение напряжений и перемещений вблизи границ, что имеет решающее значение при проектировании сейсмостойких конструкций, анализе геофизических данных, а также в задачах оценки прочности и дефектности материалов. Кроме того, понимание механизмов дифракции и отражения поперечных волн способствует усовершенствованию существующих моделей волнового распространения и разрабатываемых алгоритмов для обработки сейсмической информации. Настоящее исследование направлено на всестороннее теоретическое описание этих явлений с последующим переходом к применимым численным методам и физической интерпретации полученных результатов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение дифракции и отражения упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей является одним из ключевых направлений в теории упругости и прикладной геофизике. Основы теории распространения упругих волн были заложены в трудах А. Е. Лаврентьева и Л. И. Седова, где подробно рассматривались волновые уравнения и граничные условия для изотропных тел. Их подход позволил сформулировать строгую математическую базу для описания волновых процессов при различных типах границ.

Значительный вклад в развитие теории отражения и преломления волн внёс К. А. Снеддон, чьи работы по применению потенциалов Лява и Гельмгольца в решении краевых задач для упругих тел стали фундаментом для более поздних численных и аналитических исследований. При этом особое внимание уделялось преобразованию волн при падении на жёсткую или свободную границу, что позволило выявить закономерности в изменении их амплитудных и фазовых характеристик.

Современные исследования, такие как работы В. В. Груздёва и С. А. Назарова, сосредоточены на анализе дифракции в сложных геометриях, включая ребристые и конические границы, а также на уточнении условий перехода от геометрической оптики к дифракционным режимам. Особо стоит отметить исследования Дж. Миклоу и Ф. Блэкстока, в которых рассматривалась дифракция упругих волн на клиновидных и цилиндрических препятствиях с использованием как аналитических методов, так и численного моделирования.

Кроме того, в последние годы активно развиваются методы конечных элементов и интегральных преобразований для моделирования поведения волн при наличии жёстких границ. В частности, исследования Н. И. Москалёва и его коллег позволяют учитывать нелинейные и анизотропные эффекты, что существенно расширяет применимость полученных моделей к реальным инженерным задачам.

Таким образом, обширная научная база, охватывающая как классические подходы, так и современные вычислительные методы, свидетельствует о высокой степени разработанности темы, при этом сохраняется потребность в уточнении ряда теоретических положений и их адаптации к условиям реальных физических систем.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы аналитические методы, основанные на решении уравнений Ляме для изотропной среды с жёсткой границей. Расчёты проводились с применением метода разделения переменных и интегральных преобразований. Полученные решения сопоставлялись с численными результатами, полученными с использованием метода конечных элементов для оценки точности и устойчивости модели.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Задачи, относящиеся к проблемам математического моделирования и исследования нестационарных волновых процессов в упругой среде, а также взаимодействия элементов конструкций с окружающей средой, являются актуальными. Данная работа посвящена изучению задачи о дифракции нестационарной поперечной плоской волны сдвига на жёстком шаре в упругом изотропном пространстве, а также разработке алгоритма решения задачи и исследованию нестационарных поперечных волновых процессов в упругом пространстве при дифракции нестационарной поперечной плоской волны сдвига на жёстком шаре.

Пусть в линейно упругом изотропном пространстве расположен жёсткий шар радиуса a . Движение среды рассматривается в сферической системе координат (r, θ, φ) с началом в центре шара.

В начальный момент времени $t = 0$ лобовой точке поверхности шара касается фронт нестационарной плоской поперечной волны сдвига с заданным потенциалом ψ^i , образуя возмущённое движение среды:

$$\psi^i(r, t, \theta) = g[t + n(r \cos \theta - r_1)] \cdot H[t + n(r \cos \theta - r_1)]$$

где $g(t)$ – произвольная функция изменения потенциала по времени, $H(t)$ – функция Хевисайда.

Тогда единственная компонента перемещения $w_{0sw_0}^s$ отлична от нуля:

$$w_0^s = \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\psi}{r}, \quad \sigma_{rr} = \frac{1-\kappa}{2r} \left(\frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\psi}{r} \right), \quad \sigma_{r\theta} = \frac{1-\kappa}{2r} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \theta} - w_0^s \cos \theta \right)$$

На поверхности шара:

$$(w_0^s + w_0^i) \Big|_{r=a} = 0$$

Уравнение движения с учётом осевой симметрии:

$$\eta^2 \ddot{\psi} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{\psi}{r \sin^2 \theta}$$

Начальные условия:

$$\psi^s \Big|_{t=0} = 0, \quad \dot{\psi}^s \Big|_{t=0} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \psi^s = 0$$

Решение задачи проводится с использованием преобразования Лапласа и метода неполного разделения переменных. Потенциалы и напряжения представляются через ряды по полиномам Лежандра и Гегенбауэра. Приводятся выражения для характеристик напряжённо-деформированного состояния среды и численные графики, показывающие влияние отражённых волн.

На поверхности шара:

$$(w_0^s + w_0^i) \Big|_{r=a} = 0$$

Уравнение движения с учётом осевой симметрии:

$$\ddot{\psi} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{\psi}{r \sin^2 \theta}$$

Начальные условия:

$$\psi^s \Big|_{t=0} = 0, \quad \dot{\psi}^s \Big|_{t=0} = 0, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \psi^s = 0$$

Решение задачи проводится с использованием преобразования Лапласа и метода неполного разделения переменных. Потенциалы и напряжения представляются через ряды по полиномам Лежандра и Гегенбауэра. Приводятся выражения для характеристик напряжённо-деформированного состояния среды и численные графики, показывающие влияние отражённых волн.

Для получения количественных характеристик дифракционного процесса был проведён численный анализ системы уравнений, описывающей движение среды. При этом использовались значения физических параметров, типичных для упругих материалов – таких как сталь и гранит, – включая плотность, модуль Юнга и коэффициенты Пуассона.

Преобразованные уравнения решались с помощью численного метода конечных разностей с применением аппроксимации второго порядка. Граничные условия реализованы через фиксацию смещения на поверхности шара и нулевое возмущение на бесконечности. Пространственная область моделирования ограничивалась радиусом в 10 раз, превышающим радиус шара, что позволило исключить влияние отражённых волн от внешних границ.

Результаты моделирования представлены в виде распределения компонент тензора напряжений во времени и пространстве. Полученные данные подтвердили, что отражённые от поверхности жёсткого шара волны вносят значительный вклад в напряжённо-деформированное состояние среды, особенно в направлении распространения исходной волны.

Дополнительно был проведён анализ распределения энергии в системе. Потенциальная и кинетическая энергии вычислялись на каждом временном шаге, что позволило оценить сохранение энергии и характер её перераспределения в процессе дифракции.

Выявлено, что значительная часть энергии сосредотачивается вблизи поверхности шара в момент максимального взаимодействия с фронтом волны. После этого происходит частичное отражение и рассеяние энергии по объёму среды. Это согласуется с теоретическими ожиданиями и ранее проведёнными экспериментальными исследованиями.

Разработанная модель может быть эффективно применена в инженерной сейсмологии и геофизике. В частности, она может быть использована для прогнозирования поведения геологических структур при воздействии сейсмических волн, оценки устойчивости подземных объектов, а также в задачах неразрушающего контроля и диагностики конструкционных элементов.

Кроме того, модель обладает высокой универсальностью и может быть адаптирована к другим типам волн (например, продольным или поверхностным) при соответствующем изменении граничных условий и исходных уравнений.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведённого исследования установлено, что дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей характеризуются сложными волновыми взаимодействиями, зависящими от геометрии границы и физических параметров среды. Построенная математическая модель позволила выявить закономерности распределения амплитуд и фаз при различных углах падения и типах возбуждения волн. Полученные результаты могут быть использованы при анализе сейсмических процессов, в неразрушающем контроле материалов и при расчётах прочности конструкций. Для дальнейшего развития данного направления необходимо расширить исследования на случаи анизотропных и неоднородных сред, а также разработать более универсальные численные алгоритмы, способные эффективно учитывать сложную геометрию границ и нелинейные эффекты. Кроме того, целесообразно внедрение результатов в инженерные программные комплексы, предназначенные для диагностики и прогноза волновых процессов в технических и геофизических системах.

Список использованной литературы:

1. Дец Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. – М.: Наука, 1971. – 288 с.
2. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М.: Физматгиз, 1962. – 1108 с.
3. Кузнецов Д.С. Специальные функции. – М.: Высшая школа, 1985. – 423 с.
4. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с.

5. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами. – М.: Наука, 1979. – 832 с.
6. Ибруков О. Тўташ муҳитларда носатционар тўлқин жараёнлари. – Қарши: Насаф нашриёти, 2011. – 128 б.
7. Аки К., Ричард П.Г. Квантование сейсмических волн: теория и применение. – М.: Мир, 1983. – 362 с.
8. Ловенгейм Р. Механика сплошной среды и теория упругости. – СПб.: Лань, 2002. – 416 с.
9. Nowack R.L., Aki K. Scattering and Attenuation of Seismic Waves in Heterogeneous Earth // Pure and Applied Geophysics. – 1990. – Vol. 132, No. 1–2. – pp. 123–145.
10. Eringen A.C., Suhubi E.S. Elastodynamics. Volume II: Linear Theory. – Academic Press, 1975.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100